

MINIMIZAÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS DE PEQUENAS E MÉDIAS CONSTRUTORAS SOB A PERSPECTIVA DE PRODUÇÃO MAIS LIMPA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16422980>

LETÍCIA MOURA DE CARVALHO SANTANA - leticiamoura2010@gmail.com
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA

AVA SANTANA BARBOSA - avasb@ufba.br
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA

EMERSON ANDRADE SALES - eas@ufba.br
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA

Área: 9 - GESTÃO AMBIENTAL

Sub-Área: 9.4 - GESTÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E PREVENÇÃO DE POLUIÇÃO

Resumo: ESTE TRABALHO TEM POR OBJETIVO INVESTIGAR QUAIS AS AÇÕES QUE DEVEM SER TOMADAS PELAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DO SUBSETOR DE EDIFICAÇÕES PARA REDUZIR O CONSUMO DE MATERIAIS E GERAÇÃO DE RESÍDUOS, BASEADAS NOS PRINCÍPIOS DA PRODUÇÃO MAIS LIMPA. ELE SE CONSTITUI EM UMA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA COM REVISÃO TEÓRICA NA BUSCA DO ESTADO DA ARTE DO TEMA EM ANÁLISE, E PARA TANTO FORAM UTILIZADOS BANCOS DE DADOS DE ENTIDADES DE PESQUISAS ESTATÍSTICAS, ORGANIZAÇÕES SETORIAIS, BEM COMO DE INSTITUIÇÕES ACADÊMICAS. PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL E O SUBSETOR EDIFICAÇÕES AS PESQUISAS REALIZADAS BUSCARAM POR DADOS ESTATÍSTICOS COM A PARTICIPAÇÃO NO CENÁRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO; REGISTROS DOS IMPACTOS AMBIENTAIS GERADOS; DIAGNÓSTICO DA ATUAL CONDIÇÃO NO PAÍS FACE O CONCEITO DE CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS; METODOLOGIAS DE PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO E PRODUÇÃO MAIS LIMPA. A PARTIR DE ESTUDOS SOBRE O CONSUMO E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS NO PAÍS, O TRABALHO APRESENTA A METODOLOGIA DE PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO BASEADA EM PRODUÇÃO MAIS LIMPA, E PROPÕE A APLICAÇÃO DESTA COMO INSTRUMENTO PARA MINIMIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS PELA REDUÇÃO DE PERDAS E DESPERDÍCIOS NA PRODUÇÃO DE EDIFICAÇÕES, CUJOS PRINCÍPIOS CONTEMPLAM NÃO APENAS USO DE TECNOLOGIAS LIMPAS, COMO TAMBÉM A APLICAÇÃO DE GESTÃO DE PROCEDIMENTOS E BOAS PRÁTICAS CONSTRUTIVAS.

Palavras-chaves: CONSTRUÇÃO CIVIL; PERDAS; RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO; PRODUÇÃO MAIS LIMPA.

MINIMIZATION OF WASTE GENERATION FROM SMALL AND MEDIUM-SIZED CONSTRUCTION COMPANIES UNDER THE CLEANER PRODUCTION PERSPECTIVE

Abstract: *THIS WORK AIMS TO INVESTIGATE WHAT ACTIONS SHOULD BE TAKEN BY SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE BUILDING SUBSECTOR TO REDUCE MATERIAL CONSUMPTION AND WASTE GENERATION, BASED ON THE PRINCIPLES OF CLEANER PRODUCTION. IT CONSTITUTES A BIBLIOGRAPHICAL RESEARCH WITH THEORETICAL REVIEW IN SEARCH OF THE STATE OF THE ART FROM THEME IN ANALYSIS, AND BOTH WERE USED DATABASES OF ENTITIES OF STATISTICAL RESEARCH, SECTORAL ORGANIZATIONS, AND ACADEMIC INSTITUTIONS. FOR THE CONSTRUCTION AND THE SUBSECTOR OF BUILDINGS, RESEARCH SOUGHT BY STATISTICAL DATA THAT CONTAIN INDICATORS OF ECONOMIC AND FINANCIAL ENVIRONMENT; RECORDS OF ENVIRONMENTAL IMPACTS; DIAGNOSIS OF THE CURRENT CONDITION IN THE COUNTRY FOR THE CONCEPT OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION; METHODS OF POLLUTION PREVENTION AND CLEANER PRODUCTION. FROM STUDIES OF SUSTAINABLE CONSUMPTION AND PRODUCTION IN THE COUNTRY, THE PAPER PRESENTS THE POLLUTION PREVENTION METHODOLOGY, BASED ON CLEANER PRODUCTION AND PROPOSES THE IMPLEMENTATION OF THIS AS A TOOL TO MINIMIZE ENVIRONMENTAL IMPACTS BY REDUCING LOSSES AND WASTE IN THE PRODUCTION OF BUILDINGS WHOSE PRINCIPLES INCLUDE NOT ONLY THE USE OF CLEAN TECHNOLOGIES, AS WELL AS THE APPLICATION OF MANAGEMENT PROCEDURES AND GOOD CONSTRUCTION PRACTICES.*

Keyword: *CONSTRUCTION; LOSSES; CONSTRUCTION WASTE; CLEANER PRODUCTION.*

1. Introdução

1.1 Contextualização e Justificativa

A indústria da construção – também denominada setor da construção ou simplesmente construção civil -, é formada em seu núcleo básico por construtoras, incorporadoras e prestadoras de serviços especializados. Ela é a componente central de um macrossetor que movimentam dezenas de segmentos que incluem desde a extração de matérias primas, complexos da indústria de materiais e equipamentos, até serviços associados que suprem o setor com insumos necessários à produção e comercialização. Essa cadeia estendida é conhecida pelas entidades ligadas a atividade como *construbusiness* (FIESP, 2010).

Segundo o último relatório anual publicado pela Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat) em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), em 2014 o *construbusiness* contribuiu com um valor adicionado¹ de R\$ 470,3 bilhões ao Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, equivalentes a 8,5 %, com aproximadamente 12,3 milhões de pessoas ocupando postos de trabalho do setor (ABRAMAT; FGV PROJETOS, 2015). O núcleo da construção representa historicamente a parcela mais significativa do setor, figurando no mesmo período de análise com um percentual de 65,2%, correspondendo a 5,22% do PIB ou, aproximadamente, R\$ 306,7 milhões de reais adicionados. São 8,6 milhões de pessoas ocupadas no setor, representando, aproximadamente, 9% do emprego formal e informal do total de ocupados no país (ABRAMAT; FGV PROJETOS, 2015). No que diz respeito à estrutura de custos, o setor se caracteriza por uso intenso de mão de obra, cuja parcela representou no mesmo período 33,9% de participação, seguida pelo grande consumo de materiais com 24,8% da planilha de gastos (IBGE, 2013).

Se por um lado a construção civil tem importante representatividade na economia, por outro, está entre as atividades humanas que mais consome recursos naturais e energia. Seus produtos finais são considerados os maiores bens produzidos no planeta por suas consideráveis dimensões físicas (DEGANI, 2003). Os impactos gerados pelo setor também são expressivos e alcançam integralmente a sua extensa cadeia produtiva (AGOPYAN e JOHN, 2011). Segundo González e Ramires (2005, *apud* Karpinski *et al* 2008) estudos realizados pelo International Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB) na União Europeia informam que as construções são responsáveis por mais de 40% do consumo total de energia elétrica em uso, e avalia-se que o setor da construção gere em torno de 40% de todo o lixo produzido pela sociedade.. No Brasil, estima-

¹Valor adicionado é aquele obtido pela diferença entre o valor bruto da produção e o consumo intermediário (soma de custos e despesas que viabilizaram a produção).

se que 50% dos recursos naturais extraídos e 40% da energia consumida têm como destino a indústria da construção, que é responsável também por mais de 50% da produção de resíduos sólidos urbanos - comumente chamados de entulho -, desde aqueles gerados na produção dos insumos utilizados, até os derivados da execução ou manutenção da obra.

O perfil de consumo, perdas e desperdícios do setor justificam programas e ações consistentes no sentido de alterar essa realidade. No Brasil, estudos realizados por instituições governamentais com a participação de entidades e profissionais do setor se traduziram em proposições para criação de políticas públicas que direcionem práticas construtivas sustentáveis, além de considerar como prioridades ações que atendam as demandas do ambiente construído, portanto no âmbito do subsetor edificações, identificando 03 (três) áreas como focos principais: água, energia e seleção e destinação de materiais. (CBCS, 2014). Tal avaliação vem ao encontro da importância ressaltada por Degani (2003) quanto à participação do segmento neste processo, pois além dos impactos causados ao longo do seu processo produtivo, exerce grande influência junto a toda a cadeia da construção, visto que interage diretamente com os seus mais diversos agentes. Segundo os dados da PAIC em 2013, as empresas responsáveis por este subsetor correspondiam a mais de 38% das empresas ativas no núcleo da construção, sendo que destas, mais de 85% são representadas por tipologias de pequeno e médio porte. É uma constatação de que o núcleo apresenta forte representatividade e predominância das características de atuação de tal segmento e de empresas desse porte. Será nesse âmbito o foco deste trabalho.

1.2 Objetivo

O presente trabalho tem por objetivo investigar quais as ações que devem ser tomadas pelas pequenas e médias empresas do subsetor de edificações para reduzir o consumo de materiais e geração de resíduos, baseadas nos princípios da produção mais limpa.

1.3 Metodologia

Esse trabalho se constitui em uma pesquisa bibliográfica com revisão teórica sobre os temas em análise na busca do estado da arte. Foram utilizados bancos de dados de entidades de pesquisas estatísticas, organizações setoriais, bem como instituições acadêmicas comprometidas com programas e projetos de pesquisas. Estas consultas foram executadas nas seguintes fontes: artigos, textos, obras, teses e dissertações, sites da *Internet*, órgãos estatísticos, associações profissionais, utilizando-se fontes públicas e privadas.

Para a realização da pesquisa, os temas foram separados considerando-se:

- Estudos sobre a configuração do setor com foco em dados estatísticos de sua participação no cenário econômico e financeiro;
- Registros dos impactos ambientais gerados pelo setor;
- Diagnóstico da atual condição do país face às exigências para o caminho das construções sustentáveis tendo como foco as diretrizes definidas em pesquisas e análises desenvolvidas ou em desenvolvimento;
- Prevenção da poluição e produção mais limpa.

2. Revisão da literatura

2.1 Construção civil e o subsetor edificações

A última edição publicada da Pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC) elaborada pelo IBGE (2013) mostra que o segmento de edificações se destaca no núcleo como a divisão que mais contribuiu para o valor adicionado ao PIB pela atividade com uma participação de 40,1% do total para o ano de 2013, confirmando uma tendência de anos anteriores. Ainda conforme a PAIC (IBGE, 2013), o valor corrente total das incorporações, obras e/ou serviços da construção executados pelas empresas neste mesmo período foi de R\$ 357,7 bilhões, sendo que destes o segmento de edificações contribui com R\$ 153,2 bilhões. Nesse segmento predomina a construção habitacional com 26,2% do total das incorporações, obras e/ou serviços cuja participação foi de R\$ 76,6 bilhões, aproximadamente 1,5% do PIB do país ou 26% do PIB da construção civil. Neste ano, ainda conforme o IBGE (2013), o número de empresas com uma ou mais pessoas ocupadas na indústria da construção totalizou 111.931 (cento e onze mil, novecentas e trinta e uma) empresas ativas, destas 43.014 (quarenta e três mil e catorze), aproximadamente, 38,4% são empresas de edificações, e, no que corresponde ao porte, 85,4% destas têm até 29 pessoas ocupadas, sendo caracterizadas, portanto como pequenas e médias empresas ativas.

Os dados mostram a importância econômica do subsetor na construção civil, com expressiva participação das pequenas e médias empresas, e, portanto, as suas características apresentam forte representatividade e predominância das empresas desse porte, a exemplo da baixa eficiência produtiva, qualidade e produtividade insatisfatórias, utilização de mão de obra de baixa qualificação e alta rotatividade de pessoal (MELLO e AMORIM, 2009).

2.2 Construções sustentáveis

A primeira ação concreta do governo brasileiro na busca por padrões de construções se deu no âmbito do Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis (PPCS) lançado em 2011 sob a responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente (MMA) em cumprimento ao Processo de Marrakesh², e que identificou o tema como uma das prioridades para cumprir o objetivo de fomentar políticas, programas e ações para consumo e produção sustentáveis no país (MMA, 2011). Como estratégia foi criado o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS), em parceria com o MMA e com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) em interlocução com entidades representativas da indústria da construção. Sob a coordenação do CBCS foi promovido um estudo sobre os aspectos da construção sustentável no Brasil, e que se traduz no estado da arte das atuais condições da construção civil. O trabalho oferece um diagnóstico que além de contar com a participação de profissionais e acadêmicos, considera informações obtidas através de pesquisa virtual aplicada junto a profissionais do setor para agregar demandas da cadeia. O resultado aponta para a necessidade de ações imediatas para três áreas prioritariamente: água, energia e seleção e destinação de materiais.

Em linhas gerais, o estudo considera que para a temática água o foco principal deve estar na gestão da demanda dos edifícios, tendo por diretrizes o adequado suprimento quantitativo do recurso, mas ajustado a uma redução dos níveis de consumo, bem como a correta qualidade ofertada conforme o uso e destinação. Para energia, além da contínua busca por fontes alternativas, foi estabelecido como prioridade o aumento da eficiência energética, tanto das edificações quanto dos equipamentos, visto que a tendência do consumo no país é crescente tanto em função do padrão de conforto dentro dos edifícios, quanto pelo grande número de construção e da complexidade das instalações atuais e futuras. Quanto ao tema materiais, o alerta é que a prioridade está na redução do consumo de matérias-primas visto que a estimativa é de que metade dos insumos extraídos da natureza é usada pela indústria de materiais destinados para a construção civil. As análises apontam que a promoção da industrialização da construção permitirá reduzir as perdas, os impactos ambientais, além da redução na geração de resíduos. Todas as considerações passam por proposições de políticas públicas, elaboração de projetos mais eficientes, equipamentos com melhor desempenho, sendo que os estudos ainda sinalizam para o significativo potencial de retorno de um

²Em 2003, Marrakesh, cidade do Marrocos, sediou a primeira reunião que lançou a iniciativa conhecida como Processo de Marrakesh que, a partir da elaboração de um plano de ação, visa dar aplicabilidade ao conceito de Produção e Consumo Sustentáveis (PCS). Considerado como Marco Global para Ação em Consumo e Produção Sustentáveis. O Brasil assinou o acordo em 2007.

programa de fomento àecoinovação como meio de alcançar o desenvolvimento sustentável. O documento expressa a importância do protagonismo do setor produtivo na concretização das ações à medida que pode desenvolver tecnologias de processos e de gestão que minimizem o uso de recursos e desperdícios, auxiliando a implementação dos princípios da produção mais limpa e consumo sustentável. Afirma também que a sustentabilidade depende da inovação, sinalizando para o significativo potencial de retorno de um programa de fomento àecoinovação (CBCS, 2014).

2.3 Geração de resíduos no subsetor edificações

Conforme Degani (2003), as fases do ciclo de vida de um edifício compreendem o planejamento, implantação, uso, manutenção, reabilitação (*retrofit*) e demolição, sendo que as empresas construtoras representam um dos mais importantes agentes da cadeia produtiva da construção por serem responsáveis diretamente pela produção, exercendo grande influência em cada uma das fases. Registra que há várias formas de poluição (solo, água, atmosférica, sonora, do ar interior) em todas elas, mas identifica a intensa extração de recursos naturais e a geração de resíduos sólidos na fase de produção dos edifícios como sendo a principal responsável pelos impactos ambientais atribuídos ao segmento. Araújo (2009) também afirma que no ciclo de vida de um edifício a etapa de construção responde por uma parcela significativa dos impactos causados pela construção civil no ambiente, principalmente os decorrentes de perdas de materiais e da geração de resíduos, Segundo Agopyan e John (2011), esse perfil de perdas e desperdícios agravado pela dificuldade em inserir no processo produtivo a prática de reuso e reciclagem são responsáveis pelo constante aparecimento de novas áreas de destinação de resíduos do tipo fim de tubo, por vezes implantadas de forma irregular, e em espaços onde os ecossistemas são mais frágeis.

Ressaltando a importância da participação e engajamento de pequenas e médias empresas de edificações na gestão de perdas e desperdícios dos processos construtivos para redução na geração de resíduos sólidos, vale citar o diagnóstico sobre os resíduos da construção civil realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2012) segundo o qual uma média de 41% dos resíduos gerados no setor tem origem em edificações novas, sendo que destes, 20% é de residências abaixo de 300,00 m²,

2.4 A gestão de resíduos sólidos no Brasil

Karpinski *et al* (2008) registram que até 2002 não havia legislação que disciplinasse os resíduos gerados pela construção civil, tendo o fato se constituído através da Resolução N°307, de 17 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil instituída pelo Conselho Nacional do Meio ambiente (Conama) sob o âmbito da Lei n° 6.938 de 31 de agosto de 1981, e que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. De acordo com a resolução, os resíduos de construção e demolição provenientes da construção civil (RCD) estão divididos em quatro classes: classe A (resíduos reutilizáveis ou recicláveis); classe B (resíduos recicláveis para outras destinações); classe C (resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação); e classe D (resíduos perigosos oriundos do processo de construção). O dispositivo vem ganhando rigor ao longo do tempo, sendo que a partir de 2005 foi instituída a obrigatoriedade de apresentação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos – PGRS como meio de liberação de obras pelo órgão municipal competente ou no contexto do licenciamento ambiental se este for o caso (BRASIL, 2002).

Estudos realizados por Medeiros (2002, *apud* Karpinski, 2008) afirmam que os resíduos gerados diretamente pelas atividades de construção e demolição correspondem a, aproximadamente, 60% do total de resíduos sólidos urbanos gerados. A composição dos resíduos varia bastante com a região em função das suas características construtivas, materiais disponíveis, avanço tecnológicos, entre outros. Camargo (1995, *apud* Karpinski, 2008) afirma que a composição do entulho que sai do canteiro de obras é composta, basicamente, por 64% de argamassa, 30% de componentes de vedação, como tijolo maciço, tijolo furado e blocos de concreto, e 6% de outros materiais, como concreto, pedra, areia, metais e plásticos. Segundo Karpinski (2008), em função da boa qualidade desta composição são várias as pesquisas já concluídas que comprovam a viabilidade de uso dos RCD como matérias-primas de insumos a serem reintroduzidos nos processos construtivos.

Em que pese o fato da Resolução Conama 307 exigir a obrigatoriedade de um PGRS para liberação de obras e do seu artigo 4° que estabelece uma ordem de prioridades para os geradores de resíduos considerando que eles *“deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.”* (BRASIL, 2002) na prática, segundo Moreira (2010), a estimativa de geração de resíduos nos PGRS, muitas vezes fundamentada em dados da literatura e em indicadores do mercado, não

traz uma correlação com a produtividade e perda de material da empresa contratante. Para Souza (2004), embora seja muito importante dar uma destinação adequada aos resíduos gerados, tornam-se imperativas ações que visem à sua redução diretamente na fonte de geração, ou seja, nos próprios canteiros de obras, que, somadas às ações de adequar a destinação desses resíduos, podem contribuir significativamente para a redução do impacto da atividade construtiva no meio ambiente.

2.5 Prevenção da poluição e produção mais limpa

Kiperstok *et al* (2002) afirmam que na gestão e solução dos impactos ambientais governo, empresas e entidades setoriais repetem um padrão tradicional, e continuam se posicionando sob a estratégia de Comando e Controle (C&C), na qual o primeiro assume a prática de gerar dispositivos legais e fiscalização (comando), enquanto que o segundo adota uma postura reativa, buscando estabelecer mecanismos apenas para o cumprimento dos deveres impostos pela legislação (controle). Embora esta ainda seja uma realidade muito presente, a partir da década de 1990, algumas empresas começaram a adotar uma estratégia diferenciada na relação entre os negócios e a questão ambiental, sobretudo em função dos impactos negativos causados por suas atividades produtivas, mas também motivadas pelo interesse e demanda da sociedade e consumidores por produtos que equacionem de forma equilibrada tais interesses aparentemente antagônicos. Esse contexto estimulou a adoção voluntária da gestão ambiental de produtos (selos verdes) e de processos (normas e certificações), mas, sobretudo a percepção para novas estratégias de atuação baseada em *Prevenção da Poluição*, e dentre eles a abordagem de *Produção Mais Limpa* (P+L) cujas bases estão na busca de “antecipar e prevenir”, fontes geradoras dos impactos ambientais, e que incluem práticas que eliminam ou reduzem o uso de materiais, energia, água ou outros recursos, bem como privilegiam aqueles procedimentos que protegem os recursos naturais por meio da conservação e do uso mais eficiente. O entendimento é de que a poluição é um sinal de ineficiência no processo produtivo, que gera impactos ambientais, mas também perdas financeiras e de imagem. Para as empresas, é uma perspectiva de convergência entre preservação ambiental e de recursos, e a competitividade em mercados cada vez mais exigentes, mas que utiliza como via a inovação e capacidade de promover mudanças (Kiperstok *et al*, 2002).

Kiperstok *et al* (2002) conceituam a Prevenção da Poluição como sendo um instrumento de gestão ambiental, normalmente pautado por auto-regulação, que se combinado

adequadamente com os mecanismos de C&C, impostos sobretudo pela legislação ambiental, pode trazer resultados significativos de redução da poluição na fonte. A Figura 1 ilustra o Organograma Mestre das Ações para Prevenção e Controle da Poluição idealizado por La Grega (1994, *apud* Kiperstok, 2002) e que sintetiza tais princípios.

Figura 1 – Organograma mestre das ações para prevenção e controle da poluição. Fonte: La Grega (1994, *apud* Coelho, 2004).

No organograma verifica-se que as possíveis tecnologias e/ou ações, gerenciais e técnicas, se organizam da esquerda para a direita, e de cima para baixo, conforme a sua importância ou prioridade. Sendo assim, quanto mais à esquerda e/ou mais no alto, mais desejável será a ação ou tecnologia. Portanto, o mais desejável é a redução de resíduo na fonte, e para isso pode ser necessário efetuar mudanças no produto a ser produzido, que pode ocorrer com a simples troca de insumos, ou mesmo promovendo uma inovação que leve à substituição total do produto por outro que atenda à função desejada, mas que viabilize a redução ou a não geração do resíduo. Pode ser também que para a redução do resíduo seja necessário, ou mesmo viável, que seja feito o controle na fonte geradora do resíduo apenas através de mudança de insumos, de tecnologia ou ainda, com aplicação de boas práticas executivas. Caminhando no topo mais para a direita encontra-se a opção de reciclagem que

pode ser interna (na própria unidade do serviço) ou externa, sendo mais adequada aquela que viabilize a regeneração e reuso da matéria prima no mesmo processo, a outra que necessite de recuperação. Por fim, depois de viabilizadas todas as possibilidades de intervenção, não sendo mais possível minimizar, reduzir, reutilizar ou reciclar a matéria prima, restam apenas o tratamento e a destinação final adequada do resíduo gerado. São ações ditas fim de tubo. Esta ordem de escolhas por alternativas direciona para o melhor resultado. Os autores ressaltam que na prática, ao se definir uma intervenção (em processo, sistema ou mesmo em um produto) deve-se conciliar a abordagem com outros aspectos como características da planta (no caso, do canteiro), custos, retorno financeiro e impacto ambiental.

3. Proposta para redução de resíduos sólidos no processo produtivo das edificações a partir da abordagem P + L

A metodologia P + L é o resultado de uma parceria entre a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP) baseado no estado da arte do conhecimento europeu sobre gestão de resíduos e desperdícios energéticos e materiais, e a estratégia usada foi disseminar a metodologia no mundo implantando Centros Nacionais de Tecnologias Limpas (CNTL). No Brasil, o Serviço Nacional de aprendizagem Industrial (SENAI) tem a função de um CNTL com o objetivo de também alcançar pequenas e médias empresas, visto que não se trata apenas de uso de tecnologias de limpas, como também de gestão de procedimentos e boas práticas produtivas. (KIPERSTOK *et al*, 2002)

Nascimento (2004, *apud* Mattosinho e Pionório, 2009) afirma que qualquer ação de P+L tem como resultado a redução de custos, visto que a poluição gerada em qualquer processo produtivo é matéria prima ou insumo utilizado no processo, e, portanto, todo resíduo gerado já foi matéria prima ou insumo sendo comprados e pagos como tal. Seguindo esta mesma premissa, Oliveira *et al* (2012) considera que reduzir o consumo dos recursos naturais disponíveis, buscando maior sustentabilidade, e minimizar os impactos ambientais gerados pela atividade construtiva, certamente configuram-se em uma vantagem competitiva para as empresas deste segmento. Além de se inserirem no rol das empresas mais sustentáveis, poderão, de certo modo, diminuir o custo das obras e, possivelmente, alavancar sua rentabilidade.

Considerando-se que na fase de execução das edificações, o maior impacto ocorre em função do grande consumo de recursos, e por perdas e desperdícios de materiais durante as etapas da obra, a proposição é que esta abordagem possa ser utilizada como ferramenta de

análise dos materiais a serem utilizados, conforme as etapas do seu processamento na obra, e as oportunidades de redução dos resíduos pela percepção da prevenção das perdas e desperdícios potenciais. Souza *et al* (2004) considera que as etapas de produção de um edifício se constitui em recebimento, estocagem, processamento intermediário e processamento final. Andrade (1999, apud Souza *et al*, 2004) classifica a ocorrência do resíduo da construção segundo quatro critérios: forma de manifestação (maneira como o resíduo ocorreu: bloco quebrado, argamassa endurecida no piso, etc.); momento de incidência na etapa de produção; identificação das causas que oferece uma percepção mais imediata do motivo da ocorrência (ex.: bloco quebrado por transporte ou equipamento inadequado para o corte), e por fim, a sua origem, que necessita de análise mais apurada, visto que pode ter sido motivada em qualquer etapa do empreendimento.

A Figura 2 traz a proposição de um quadro que propõe relacionar os serviços a serem executados em uma obra com as etapas de execução propostas por Souza *et al* (2004), e a classificação de ocorrência da geração de resíduo de Andrade (1999, apud Souza *et al*, 2004), permitindo de forma imediata a correlação entre eles e a percepção do risco de geração do resíduo, bem como o registro da medida a ser tomada para evitar ou minimizar a sua ocorrência, conforme a abordagem da P + L (salientados no quadro em azul).

Serviço	Geração potencial de resíduo	Etapa de execução				Medidas para redução ou minimização da poluição conforme P + L
		Recebimento	Estocagem	Processamento intermediário	Processamento final	
Ex.: Alvenaria de bloco	Forma de manifestação			Quebra		
	Momento de incidência			Execução de corte para execução de parede		
	Causas			Equipamento inadequado		
	Origem			Ausência de projeto modular		a. medida de melhoria para o próximo projeto; central de corte dos blocos em série com treinamento de equipe minimizando as quebras

Figura 2 – Quadro resumo com a proposição de aplicação da P + L na análise do processo de execução de edificações como medida de minimização de resíduos por perdas no processo. Fonte: a autora.

Tomando como exemplo o bloco quebrado que tem como causa imediata o uso de equipamento inadequado, mas que pode ter como origem um projeto com modulação que exija cortes trabalhosos que não se viabilize com o equipamento disponível. Considerando-se

uma relação de serviços em uma obra de edificações amplamente utilizada por qualquer pequena ou média empresa do segmento (infraestrutura, supraestrutura, alvenarias, revestimentos, etc.), e para cada um deles for atribuída uma das quatro etapas da obra, é possível avaliar as perdas e desperdícios potenciais de materiais envolvidos em cada um dos serviços elencados, associando a técnica P + L já descrita para reduzir, ou mesmo evitar a geração de resíduos no canteiro de obras. O exemplo do serviço em alvenaria de bloco foi ilustrado no quadro salientado em amarelo.

Embora a proposição seja relativamente trabalhosa, tem uma concepção simples, e, o mais relevante, é que pode ser realizada por um baixo custo. A metodologia permite que as ações iniciais tenham como foco os serviços com maior representatividade sob o aspecto de custo na planilha de serviços, visto que, historicamente são aqueles que geram maiores impactos por serem também os que se destacam em ordem de grandeza conforme tabelas de Custo Unitário Básico (CUB) publicadas por entidades setoriais. Desta forma, a aplicação da técnica permite que, no contexto da estrutura das pequenas e médias empresas, a melhoria na redução de perdas e desperdícios aconteça de forma gradual e evolutiva.

4. Conclusão

Face ao exposto, considera-se que a técnica de Prevenção da Poluição com abordagem em Produção Mais Limpa é uma proposta viável para minimizar a geração de resíduos provenientes do segmento de edificações, e para ser implantada por pequenas e médias empresas como ferramenta de redução, ou mesmo eliminação de geração de resíduo proveniente do processo construtivo, visto que permite visualizar e prever antecipadamente as potenciais ocorrências de perdas e desperdícios responsáveis pela sua ocorrência. Entretanto, em função de seu caráter bibliográfico, este trabalho tem grande limitação visto que necessita de aplicação prática para verificar a sua viabilidade técnica e econômica na aplicação da metodologia na redução dos resíduos da construção.

REFERÊNCIAS

- AGOPYAN, V.; JOHN, V. M. *O desafio da sustentabilidade na construção civil*. v. 5. Série Sustentabilidade. São Paulo: Blucher, 2011.
- ARAÚJO, V.M. *Práticas recomendadas para a gestão mais sustentável de canteiros de obras*. São Paulo, 2009. 228p. Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.
- ABRAMAT; FGV PROJETOS. Perfil da indústria de materiais de construção. 2015. 59p.
- BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução Conama 307, de 5 de julho de 2002. *Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil*. Diário Oficial da União, Brasília, 17 jul. 2002.

- CONSTRUBUSINESS 2010 – *Brasil 2022: planejar, construir, crescer*. São Paulo: FIESP, 2010. Disponível em: <www.fiesp.com.br/construbusiness>. Acesso em: 30 out. 2015.
- CONSELHO BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL - CBCS. *Aspectos da construção sustentável no Brasil e promoção de políticas públicas: subsídios para a promoção da construção civil sustentável*. 2014. 111p.
- COELHO, A. C. D. *Avaliação da aplicação da metodologia de produção mais limpa UNIDO/UNEP no setor de saneamento – estudo de caso: EMBASA S.A.* Dissertação (Mestrado em Gerenciamento e Tecnologias Ambientais no Processo Produtivo) – Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2004.
- DEGANI, C. M. *Sistemas de gestão ambiental em empresas construtoras de edifícios*. São Paulo, 2003. 223p. e anexos. Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Pesquisa Anual da Indústria da Construção – PAIC. Rio de Janeiro, v. 23, p.1-88, 2013. Disponível em: <http://www.cbicdados.com.br/media/anexos/paic_2013_v23.pdf> Acesso em: 15 nov. 2015.
- INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA. *Diagnóstico dos resíduos sólidos da construção civil: relatório de pesquisa*. Brasília, 2012. 42p.
- KARPINSKI, A.L. et al. *Gestão diferenciada de resíduos da construção civil: uma abordagem ambiental*. Porto Alegre: Edipucrs, 2009. 163p.
- KIPERSTOK, A. et al. *Prevenção da Poluição*. Brasília: SENAI/DN, 2002. 290p.
- MATTOSINHO, C.; PIONÓRIO, P. *Aplicação da produção mais limpa na construção civil: uma proposta de minimização de resíduos na fonte*. 2nd International Workshop | Advances in Cleaner Production. Key elements for a sustainable world: energy, water and climate change. São Paulo – Brazil – May 20th-22nd – 2009. Disponível em: <<http://www.advancesincleanerproduction.net/second/files/sessoes/6a/6/c.%20mattosinho%20-%20resumo%20exp.pdf>>. Acesso em: 02 mai. 2016.
- MELLO, L. C. B. de B.; AMORIM, S. R. L. de. *O subsetor de edificações da construção civil no Brasil: uma análise comparativa em relação à União Europeia e aos Estados Unidos*. São Paulo, v. 19, n. 2, p.388-399, 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65132009000200013>. Acesso em 12 Mar. 2016.
- MOREIRA, L H. H. *Avaliação da influência da origem e do tratamento dos agregados reciclados de resíduos de construção e demolição no desempenho mecânico do concreto estrutural*. Escola Politécnica. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010. (dissertação de mestrado).
- SOUZA, U. E. L. de et. al. *Diagnóstico e combate à geração de resíduos na produção de obras de construção de edifícios: uma abordagem progressiva*. Ambiente Construído, v.4, nº 4, p.33-46, 2004.
- OLIVEIRA, J. A. C. et al. *Ferramenta para avaliação da sustentabilidade ambiental na fase de execução de edifícios no Distrito Federal*. GEPROS. Gestão da Produção, Operações e Sistemas, Ano 7, nº 2, abr-jun/2012, p. 11-21. Disponível em: <<http://revista.feb.unesp.br/index.php/gepros/article/view/527>>. Acesso em: 20 jan. 2016.